

ART-TERAPIYA BILAN DAVOLALANGAN SALOMATLIK MUAMMOLARI.

Qo‘qon davlat pedagogika instituti
Pedagogika va psixologiya fakulteti
Amaliy psixologiya fakulteti
201-guruh talabasi **Dilnavoz Sobirova**
dilnavozsobirova@gmail.com

Annotatsiya. San'atning o'zi shifobaxsh ta'sirga ega, art terapiya bu kuchni ma'lum bir muammoga yo'naltirish va uni to'g'ri qo'llash imkonini beradi. Muzey makonidagi art terapiya shaxsni rivojlantirish va uning ijodiy salohiyatini o'stiruvchi vosita sifatida qaraladi; asosiy usullar sublimatsiya va transformatsiyadir. Mutaxassis bemorlarning o'z idrokiga ishonishlariga va ijod mahsullarini mustaqil ravishda, shuningdek, guruh bilan birgalikda o'rganishlariga yordam beradi. Terapevtik maqsadlar birinchi o'rinda turadi, ijodiy maqsadlar ikkinchi darajali ahamiyatga ega bo'ladi hamda psixoterapiyaning asosiy usullariga qo'shimcha sifatida qabul qilinadi. Art terapiya usullaridan biri transfer deb ataladi - bemor asta-sekin vizualizatsiya orqali ichki dunyosim bilishga o'tadi. Mashqlarning ba'zilari guruhda birgalikda ishlashni o'z ichiga olib, mutaxassis amalga oshirishga ko'maklashadi.

Kalit so'zlar: rasm, psixika, artterapiya, shizoferniya, shaxs, psixologiya, bemor, haykaltaroshlik, his-tuyg'u.

Art-terapiya - bu gibril soha bo'lib, asosan san'at va psixologiya ta'sirida bo'lib, odamlarga o'z-o'zini anglash, his-tuyg'ularni o'rganish va davolanish orqali hal qilinmagan hissiy nizolarni hal qilishga yordam beradi. yordam berish uchun ijodiy jarayon, terapiyada yaratilgan san'at asarlari va uchinchi tomon san'at asarlaridan foydalanadi. ijtimoiy ko'nikmalarni yaxshilash va o'z-o'zini hurmat qilishni oshirish. Art-terapiya, birinchi navbatda, hissiy va psixologik qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan shaxslarga shaxsiy farovonlik va faoliyatini

yaxshilashga yordam berishga qaratilgan. Muvaffaqiyatli davolanish uchun oldingi badiiy tajriba ham, tabiiy badiiy qobiliyat ham shart emas va ruhiy salomatlik bo'yicha mutaxassisdan yordam so'ragan har qanday kishi art terapiyadan foyda¹ olishi mumkin. ²Margaret Naumburg, Xanna Kvyatkovska, Florens Keyn, Edit Kramer va Elinor Ullman 1940-yillarning beshta nufuzli yozuvchilari bo'lib, ular art-terapiyaning tan olingan soha sifatida rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Ko'pincha "art terapiyaning onasi" deb ta'riflangan Margaret Naumburg 1915-yilda o'zining tug'ilgan Nyu-York shahrida Uolden maktabiga asos solgan. U Amerika art-terapiya harakatining asosiy asoschisi hisoblanadi. Naumburg o'z fikrini ijodiy ifodalash va qiziqtirgan mavzularga intilish imkoniyatiga ega bo'lgan bolalar sog'lom rivojlanishiga ishongan. O'sha paytda keng tarqalgan psixoanalitik harakat ta'sirida Naumburg ijodiy jarayonni og'zaki ifodaga o'xshash metodologiya - qatag'on qilingan, ongsiz fikrlar va his-tuyg'ularni ochish vositasi sifatida ko'ra boshladi. Uning fikricha, inson ruhiy holatining ramziy ifodasi tajribaning kognitiv va og'zaki jihatlari bilan birlashtirilganda, shifo paydo bo'lishi mumkin. Art-terapiya mashg'ulotlari paytida ham ifoda, ham shifo paydo bo'lishi mumkinligiga ishonishgan. U art-terapiya bo'yicha bir qancha ta'sirli kitoblarni yozgan, jumladan "Bolalarda xulq-atvor muammolarini diagnostika va davolash vositasi sifatida" (1947), "Shizofreniya san'ati: uning psixoterapiyadagi ahamiyati" (1950) va dinamik yo'naltirilgan badiiy terapiya: Uning prinsiplari va amaliyoti (1966). Ushbu sohadagi yetakchi mualliflarning nashrlari bugungi kunda ham san'at terapiyasi adabiyotida asl manbalar sifatida qo'llaniladi. Yana bir katta hissa qo'shgan Xanna Kvyatkovski Polshada tug'ilgan va Sharqiy Evropada ta'lim olgan. Iste'dodli haykaltarosh va rassom Kwiatkovski oxir-oqibat Qo'shma Shtatlarga ko'chib o'tdi va Milliy ruhiy salomatlik institutida ishlay boshladi va u yerda ishtiyoqini davom ettirdi va kasblar orasidagi tafovutni bartaraf etdi.

¹ Tompson, G. (n.d.). Shirley A. Meysonning yashirin rasmlari ... Sybil. <http://www.hiddenpaintings.com>

² Amerika art-terapiya assotsiatsiyasi. (2013). Art terapiya nima? <http://www.arttherapy.org/upload/whatisarttherapy>

Ushbu tadbirlar natijasida Kwiatkowska oila a'zolariga oila ichidagi rollari va mavqeini yaxshiroq aniqlashga imkon berish uchun rasmning ijodiy ifodasini topdi. Shuningdek, u chizish jarayonining muhim terapevtik afzalliklarini ko'rdi. Dastlab u art-terapiyasidan aqliy nuqsonlari bo'lgan odamlarga yordam berish uchun foydalanishga umid qilgan bo'lsa-da, Kwiatkovska uning usullari o'rtacha psixologik muammolar va disfunksiyalari bo'lgan oilalar va shaxslarga ham yordam berishini aniqladi. Boshqa hissa qo'shuvchilar orasida badiiy o'qituvchi Florens Keyn ham bor, u erkin badiiy ifodaning muhimligini ta'kidlagan va hissiy ijodkorlikni rag'batlantiradigan o'qitish usullarini qo'llagan va egoni qo'llab-quvvatlovchi maqsadlarni aniqlaydigan jarayonga yo'naltirilgan san'atdan foydalangan. O'z-o'zini rivojlantirish va o'sishni rag'batlantirish uchun terapiya yondashuvini taklif qilgan Edit Kramer. Nihoyat, Eleanor Ullman Qo'shma Shtatlarda birinchi art terapiya jurnalini yaratdi va bu sohadagi eng dastlabki ta'lim dasturlaridan birini boshladi. Art-terapiya barcha yoshdagi odamlar uchun foydali ekanligi isbotlangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, art-terapiya muloqot va konsentratsiyani yaxshilashi va izolyatsiya tuyg'usini kamaytirishga yordam beradi. Ushbu turdagi terapiya o'z-o'zini hurmat qilish, ishonch va o'z-o'zini anglashni oshirishi ham ko'rsatildi. Art-terapiyada ijobiy natijalarga ko'pincha quyidagi muammolarga duch kelganlar erishishlari mumkin:

- Depressiya
- Giyohvand moddalarga qaramlik
- Stress
- Shikastlanishdan keyingi stress
- Diqqat yetishmasligi giperaktivligi buzilishi
- Qarish va qarilik muammolari
- Saraton
- Rahm-shafqat charchoqlari
- Yurak kasalligi

-Anoreksiya

-Bulimiya

-Boshqa ovqatlanish buzilishlari

-Kognitiv buzilishlar

-Oila yoki munosabatlardagi muammolar

Art-terapiya odamlarga har qanday mavzu bo'yicha o'z his-tuyg'ularini so'z bilan emas, balki ijodiy ish orqali ifodalash imkonini berganligi sababli, bu, ayniqsa, his-tuyg'ulari yoki his-tuyg'ulari bilan aloqada bo'lmaganlar uchun foydalidir. Og'riqli tajribalarni muhokama qilish yoki eslashda qiynalayotgan odamlar, ayniqsa, art-terapiyani foydali deb topishlari mumkin. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, art-terapiya shizofreniya tashxisi qo'yilgan odamlarga ba'zi alomatlarini yaxshilashga yordam beradi, ammo sinovlar hali ham davom etmoqda. Sybil, memuar va xuddi shu nomdagi ikkita filmda dissotsiativ identifikatsiya buzilishi tashxisi qo'yilgan ayol tasvirlangan, u bolaligida boshdan kechirgan o'zgarishlar va travmalar haqida ko'proq ma'lumot olish uchun san'atdan foydalanadi. Rassomlik ikkalasi ham Sybil va uning o'zgarganlariga o'z his-tuyg'ularini ifodalash va travma xotiralarini qayta kashf qilish imkoniyatini berdi, keyin ularni terapiyada muhokama qilish mumkin edi. 1999-yilgi yoshi kattalar uchun "Talking" romanining bosh qahramoni Melinda travmatik mutizmni - gapira olmaslik va travmatik voqeadan keyin izolyatsiyani yengish uchun bu san'atdan foydalanadi. Sertifikatga ega art-terapevtlar odatda ijodiy jarayon terapiyada bo'lganlarga qanday kuchli ta'sir ko'rsatishi haqida keng qamrovli tushunchaga ega. Art-terapevtlar ko'pincha psixologik, ruhiy va badiiy nazariyalarni klinik usullar bilan birgalikda istalgan terapevtik natijaga erishish uchun ishlatadilar. Yondashuv hatto og'zaki bo'lmagan shaxslar va professional rassomlar uchun ham foydali bo'ldi. Terapiyada qo'llaniladigan umumiy usullar quyidagilardan iborat:³

Rasm;

³ Bolalar ijodiyoti va psixologik qarashlari. (n.d.). <http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/1919/04>

Barmoqlarni bo'yash;

Chizma;

Haykaltaroshlik;

Kalıplama loydan foydalanish;

O'ymakorlik;

Kulolchilik;

Kartalarni yasash;

To'qimachilikdan foydalanish va hakazo.

Art terapiya odamlarga ifodalash qiyin bo'lishi mumkin bo'lgan fikrlar, his-tuyg'ular va tajribalarni ifoda etishga yordam beradi. 2004-yilda o'tkazilgan tadqiqotda yurak xastaligi bilan og'rigan o'ttiz ikki ayoldan birinchi bo'lib intervyu oldilar va keyin kasallikni aniqlashtirishni so'rashdi. Olingan chizmalar uchta toifaga bo'lingan: (1) markazdagi yurak, (2) tirik tanadagi yurak va (3) ijtimoiy kasallik sifatida yurak kasalligi. Rang, fazoviy joylashuv va kompozitsiyadan foydalanish tahlil qilindi va chizmalar oxir-oqibat sog'liqni saqlash mutaxassislariga har bir ayol o'z ahvolini qanday tushunganini va har bir holatga eng yaxshi yondashuvni tushunishga yordam berdi. Kasallik ko'pincha kuchli his-tuyg'ular bilan bog'liq bo'lib, loy bilan ishlash kabi yasash usullari bu his-tuyg'ulardan boshpana berishi mumkin. Ushbu tadqiqotlar, shuningdek, ongsiz materialni ochishda, katortik bo'shatishni ta'minlashda va og'zaki ifodani targ'ib qilishda samarali ekanligi ko'rsatilgan. Saraton bilan og'rigan ayollar turli xil tasviriy san'at mashqlari va texnikasi bilan shug'ullanishga da'vat etilgan tadqiqot ishtirokchilar to'rtta asosiy usulda foyda ko'rishini aniqladi. Ayollar dastlab kasallik bilan bog'liq o'ziga ishonchni yo'qotish, uyquni yo'qotish va ijtimoiy munosabatlardagi o'zgarishlar kabi bir qator qiyinchiliklarni boshdan kechirgan bo'lsa-da, tadqiqotdan so'ng ular ijobiy hayotiy tajribalar, o'z-o'zini hurmat qilishlari haqida xabar berishdi. Ularning qiymatini

oshirish va ijtimoiy o'ziga xosligini saqlab qolish saraton bilan belgilanganidan farqli o'laroq) va o'z his-tuyg'ularini ramziy ravishda ifodalash qobiliyatini oshiradi⁴. Boshqa ko'plab klinik tadqiqotlar art terapiyaning terapevtik afzalliklarini tasdiqladi. Surunkali kasal bemorlar salomatlik va farovonlik haqida xabar berishdi, ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan odamlar esa salbiy his-tuyg'ular kamaygan va ijobiy his-tuyg'ular kuchaygan. Bundan tashqari, gemodializdan o'tayotgan odamlar depressiyaning kamayganligini, travmadan salbiy ta'sirlangan odamlar esa stressning past darajalarini, rahm-shafqat charchoqlarini kamaytirishni va maqsad tuyg'usini kuchaytirishni qayd etdilar.⁵ Art terapevtlar odamlarga, oilalarga, guruhlariga va jamoalarga ularning his-tuyg'ulari bilan ko'proq aloqada bo'lishga yordam berish uchun ishlaydi. Art-terapiya ko'plab rehabilitatsiya markazlari, ruhiy salomatlik muassasalari, inqiroz markazlari, xususiy amaliyotlar, maktablar va salomatlik, farovonlik va o'sishni rag'batlantirishga intilayotgan boshqa ijtimoiy va jamoat institutlarining ajralmas qismiga aylandi.

Art terapiya va ekspressiv san'at terapiyasi o'rtasidagi farq biroz qiyin bo'lishi mumkin, chunki ikkala yondashuv ham aqliy va hissiy yengillikni ta'minlash uchun turli terapevtik usullardan foydalanadi. Art terapiya ko'pincha rasm, barmoq bilan bo'yash, chizish, haykaltaroshlik va o'ymakorlik kabi usullarni o'z ichiga oladi. Art-terapiya ko'plab rehabilitatsiya markazlari, ruhiy salomatlik muassasalari, inqiroz markazlari, xususiy amaliyotlar, maktablar va salomatlik, farovonlik va o'sishni rag'batlantirishga intilayotgan boshqa ijtimoiy va jamoat institutlarining ajralmas qismiga aylandi. Art-terapiya birinchi navbatda tasviriy san'atga qaratilganligi sababli, u davolashning o'ziga xos shakli hisoblanadi. Ekspressiv art-terapiya - bu ko'p modal yondashuv, chunki u turli xil badiiy uslublar texnikasini birlashtiradi. Masalan, ekspressiv san'at terapevti bir terapevtik seansda she'riyat terapiyasi, raqs va harakat terapiyasi, musiqa terapiyasi va hatto art-terapiyaning terapevtik

⁴ Rubin, J. A. (1999). Art terapiya: Kirish. Filadelfiya: Teylor va Frensis.

⁵ Trevisani, F., Casadio, R., Romagnoli, F., Zamagni, M. P., Francesconi, C., Tromellini, A., Di Micoli, A., Frigerio, M., Farinelli, G. va Bernardi, M. (2010). Kasalxonadagi san'at: uning ichki kasalliklar bemorlarining his-tuyg'ulari va hissiy holatiga ta'siri. Muqobil va qo'shimcha tibbiyot jurnali, 16 (8), 853-859.

tamoyillari va vositalarini birlashtirishi mumkin. Ikkala yondashuv o'rtasidagi yana bir sezilarli farq - bu yakuniy mahsulot ya'ni: Art-terapiya sessiyasi oxirida aniq mahsulot (rasm yoki haykal kabi) paydo bo'lishi mumkin. ⁶Ekspressiv art-terapiya faqat tasviriy san'at bilan cheklanmaydi va shuning uchun asosiy ifoda vositalari vizual, taktil yoki eshitish bo'lishi mumkin. Amaldagi texnikaga qarab yaratilgan mahsulot moddiy yoki nomoddiy bo'lishi mumkin. Art-terapiyaning asosiy muammolaridan biri bu yondashuvning samaradorligidir. Ko'pchilik uning samaradorligini qo'llab-quvvatlasa-da, boshqalar shubha bilan qarashadi. Ayniqsa, kattalar davolanish jarayoni bilan to'liq va ochiq hamkorlik qilishga moyil bo'lmasligi yoki ushbu turdagi davolanishdan butunlay voz kechishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi odamlar o'zlarini ijodiy yoki badiiy deb hisoblamasliklari mumkin, bu muolaja muvaffaqiyatli bo'lishi uchun davolashdan maqsad badiiy durdona yaratish emas, balki o'z fikr va his-tuyg'ularini ifoda etishdir. Art-terapiyaning samaradorligini qo'llab-quvvatlovchi empirik dalillar yo'qligi sababli ham tanqid qilish mumkin. Art-terapiya bilan shug'ullanadiganlar ushbu yondashuvning terapevtik afzalliklarini his qilishni boshlashdan oldin bir qator mashg'ulotlarda qatnashishlari kerak bo'lishi mumkin. Boshqa tashvishlar zarur vositalar, ommaviy axborot vositalari va boshqa materiallarni sotib olish bilan bog'liq xarajatlarni o'z ichiga oladi. Terapiya uchun to'g'ri sharoitlarni olish (ayniqsa, suyuqliklar, maxsus yoritish yoki boshqa maxsus jihozlar ishlatilsa) ham qiyin bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, art terapiyaning maqsadi, ular juda xilma-xildir: o'z-o'zini bilish, o'z-o'zini ifodalash, shaxsning ichki integratsiyasi, tashqi haqiqat bilan imegratsiva, shaxsiy tajribani kengaytirish. Spontan modellashtirish yoki rasm chizish art terapiyaning asosiy vositalari bo'lib, ular muzey ishlarida ham qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

⁶ Stuckey, H. L. & Nobel, J. (2010). San'at, shifo va sog'liqni saqlash o'rtasidagi munosabatlar: joriy adabiyotlarni ko'rib chiqish. American Journal of Public Health, 100(2), 254-263.

⁷ G.ORIFJONOVA ART-TERAPIYA (o'quv qo'llanma)

1. Amerika art-terapiya assotsiatsiyasi. (2013). Art terapiya nima?
<http://www.arttherapy.org/upload/whatisarttherapy>
2. Bolalar ijodiyoti va psixologik qarashlari. (n.d.).
<http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/1919/04>
3. Rubin, J. A. (1999). Art terapiya: Kirish. Filadelfiya: Teylor va Frensis.
4. Stuckey, H. L. & Nobel, J. (2010). San'at, shifo va sog'liqni saqlash o'rtasidagi munosabatlar: joriy adabiyotlarni ko'rib chiqish. American Journal of Public Health, 100(2), 254-263.
5. Tompson, G. (n.d.). Shirley A. Meysonning yashirin rasmlari ... Sybil.
<http://www.hiddenpaintings.com>
6. Trevisani, F., Casadio, R., Romagnoli, F., Zamagni, M. P., Francesconi, C., Tromellini, A., Di Micoli, A., Frigerio, M., Farinelli, G. va Bernardi, M. (2010). Kasalxonadagi san'at: uning ichki kasalliklar bemorlarining his-tuyg'ulari va hissiy holatiga ta'siri. Muqobil va qo'shimcha tibbiyot jurnali, 16 (8), 853-859.
7. G.ORIFJONOVA ART-TERAPIYA (o'quv qo'llanma)